

JISMONIY TARBIYA TIZIMINI TASHKIL ETISHDA XORIJIY MAMLAKATLARNING TAJRIBASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7908980>

Abror Akbarjonovich Mamadaliyev

Respublika Olimpiya paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi direktori

Annotatsiya.

Ommaviy sportni rivojlantirish jarayonlarining asosiy tendentsiyalari quyidagilardan iborat: - ommaviy sportni qo'llab-quvvatlashda davlatning rolini oshirish, shuningdek, ushbu sohada faoliyatni tashkil etishning barcha shakllari; - profilaktika va davolash tadbirlarida ommaviy sportdan foydalanish, salbiy ijtimoiy hodisalarning oldini olish, yoshlarning axloqiy, estetik va intellektual rivojlanishida sportdan foydalanish.

Kalit so'zlar.

jismoniy tarbiya, xorijiy tajriba, sport, rivojlantirish, profilaktika, davolash.

Аннотация.

Основными тенденциями процессов развития массового спорта являются: - повышение роли государства в поддержке массового спорта, а также всех форм организации деятельности в этой сфере; - использование массового спорта в профилактических и лечебных мероприятиях, предупреждение негативных социальных явлений, использование спорта в нравственном, эстетическом и интеллектуальном развитии молодежи.

Ключевые слова.

физическое воспитание, зарубежный опыт, спорт, развитие, профилактика, лечение.

Annotation.

The main trends in the development of mass sports are: - increasing the role of the state in supporting mass sports, as well as all forms of organizing activities in this area; -the use of mass sports in preventive and therapeutic measures, prevention of negative social phenomena, the use of sports in the moral, aesthetic and intellectual development of young people.

Key words.

physical education, foreign experience, sport, development, prevention, treatment.

Sport jamiyat va davlat hayotida muhim rol o'ynaydi. Etakchi xorijiy mamlakatlarda bir qator mamlakatlarning milliy siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lib, barcha ijtimoiy guruhlarning bo'sh vaqtlarini tashkil etish va aholi

salomatligini yaxshilash maqsadida sportni rivojlantirish, aholining katta ommasi ishtirokidagi dasturlarni va madaniy-sog'lomlashtirish tadbirlarini amalga oshirish bo'yicha boy tajriba to'plandi. Umuman olganda, ommaviy sportni rivojlantirish sohasidagi xorijiy mamlakatlarning tajribasi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning etakchi funktsiyasi bilan ijtimoiy yo'naltirilgan davlat-xususiy sheriklik mavjud bo'lganda, sport sohasidagi davlat hokimiyati vertikalining yuqori samaradorligidan dalolat beradi. Ushbu yondashuv davlat siyosatini uzoq muddatli rejalashtirishga imkon beradi, shuningdek, belgilangan vazifalarning bajarilishi ustidan tegishli nazoratni ta'minlaydi. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etish bo'yicha xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, boshqaruv funktsiyalarini taqsimlashning hududiy printsipli davlat va hududiy boshqaruv organlarining vakolatlari va javobgarligini chegaralashga imkon beradi: davlat darajasida boshqaruvning asosiy funktsiyalari amalga oshiriladi, mintaqaviy va mahalliy darajada - sportni boshqarish organlari asosan ommaviy sport va sportni rivojlantirishga qaratilgan.hamma uchun. Chet elda ommaviy sport, birinchi navbatda, aholini sog'lomlashtirish, rivojlanishning o'zini namoyon qilishiga erishish mexanizmi, shuningdek, ijtimoiy hodisalarga qarshi kurash vositasidir.

Ommaviy sportni rivojlantirish jarayonlarining asosiy tendentsiyalari quyidagilardan iborat: - ommaviy sportni qo'llab-quvvatlashda davlatning rolini oshirish, shuningdek, ushbu sohada faoliyatni tashkil etishning barcha shakllari; - profilaktika va davolash tadbirlarida ommaviy sportdan foydalanish, salbiy ijtimoiy hodisalarning oldini olish, yoshlarning axloqiy, estetik va intellektual rivojlanishida sportdan foydalanish. Ushbu jarayonlarning ta'siri aholining ehtiyojlarini hisobga olgan holda jismoniy tarbiya infratuzilmasining rivojlanishiga, ommaviy sport usullari va vositalarining xilma-xilligiga, sport tomoshalari va sport xizmatlari sektoridan olinadigan daromadlarning ko'payishiga va sport teleradioeshittirish hajmining oshishiga olib keldi. Sport sohasidagi jahon yetakchilari bo'lgan mamlakatlar aholisining jismoniy tarbiya tizimini baholash shuni ko'rsatadiki, ommaviy sport va jismoniy faollik bilan muntazam shug'ullanadigan yuqori ko'rsatkichlarga ega davlatlar bolalar va yoshlarning jismoniy tarbiyasiga alohida e'tibor berishadi. Ushbu tizimning asosini maktablar va universitetlarda sport mashg'ulotlari tashkil etadi. O'quv rejasida nazarda tutilgan jismoniy tarbiya darslaridan tashqari, maktablar tomonidan sport jamiyatlari bilan birgalikda tashkil etilgan umumiy jismoniy tayyorgarlik bo'yicha fakultativ mashg'ulotlar, turli sport turlari bo'yicha o'yin va seksiya mashg'ulotlari o'tkaziladi. Bu sizga darsdan tashqari sport ishlariga ko'proq talabalarni jalb qilish, maktab o'quvchilarini turli sport turlari bilan tanishtirish, bolalarni kelajakda sport

bilan shug'ullanishga undash, bolalarni sport klublari va jamiyatlariga jalb qilish imkonini beradi. Sport tadbirlari, odamlar qayerda va qachon jismoniy faoliyat va sport bilan shug'ullanishi mumkinligi haqidagi zamonaviy yagona axborot makonini shakllantirish aholining jismoniy faolligini oshirishning yana bir muhim mexanizmidir. Ommaviy sportni ommalashtirishning eng muhim vositasi ommaviy axborot vositalari hisoblanadi. Musobaqaning televizion ko'rsatuvlari, sport teleko'rsatuvlari, shu jumladan bolalar va yoshlar o'rtasida ommaviy sport bilan shug'ullanish va sog'lom turmush tarzini olib borishga turtki beradigan aniq targ'ibot ta'siriga ega.

Xorijiy mamlakatlarda jismoniy tarbiya va maktab sportini rivojlantirishning tashkiliy shakllari:

1). Buyuk Britaniya. Buyuk Britaniyadagi sport siyosati uchun mas'ul bo'lgan asosiy hukumat organi madaniyat, ommaviy axborot vositalari va sport ishlari vazirligidir. Vazirlik mablag'larning katta qismini to'g'ridan-to'g'ri mamlakat byudjetidan oladi va moliya taqsimlash va davlat sport siyosatini amalga oshirish vakolatlarini beshta muassasaga: Yukey Sport agentligiga (UK Sport) va ingliz, Uels, Shotlandiya va Shimoliy Irlandiya Milliy Kengashlariga o'tkazadi. Davlat byudjetining 2/3 qismi va milliy lotereyaning 1/3 qismi tomonidan moliyalashtiriladigan "Yukey Sport" davlat agentligi strategik rejalashtirish bilan shug'ullanadi.

Uning asosiy vazifalari buyuk Britaniyaning yagona jamoasi ishtirok etadigan sport turlarini qo'llab-quvvatlash; dopingdan foydalanishga qarshi kurash; Buyuk Britaniyada yirik xalqaro sport tadbirlarini o'tkazish bo'yicha sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish; xalqaro miqyosda Britaniya sportining manfaatlarini himoya qilish; elita sportchilarini moliyalashtirish. Milliy kengashlar sportni ommaviy darajada rivojlantirish, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanuvchilar sonining ko'payishiga yordam berish va iqtidorli sportchilarga, shu jumladan nogironlarga o'z salohiyatini rivojlantirishga yordam berish bilan ko'proq shug'ullanadi. Buyuk Britaniyada jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish tajribasini hisobga olgan holda shuni ta'kidlash kerakki, britaniyalik sportchilarning global yutuqlari ommaviy sportni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni yuqori darajadagi sportga katta xususiy sarmoyalar bilan birlashtirgan tizimga asoslanadi. Buyuk Britaniyadagi ayrim sport turlari mustaqil tashkilotlar tomonidan nazorat qilinadi (ularning 400 dan ortig'i). Ularning vazifalariga musobaqalar o'tkazish, sportchilarni tanlash va milliy jamoalarni tayyorlash kiradi. Ushbu tashkilotlarni moliyalashtirish, shuningdek, rivojlanish strategiyalari va tadbirlar rejalarini taqdim etgandan so'ng, sport Kengashlari orqali amalga oshiriladi. Sport

jamoalariga mablag ' sarflanishini erkin nazorat qilish huquqi beriladi. Bundan tashqari, televizion eshittirishlardan katta daromad oladigan sport tashkilotlari ommaviy foydalaniladigan sport inshootlarini qurish uchun olingan mablag'larning kamida 5,0 foizini ajratishlari shart. Jismoniy tarbiya tizimining asosini maktablar va universitetlarda sport bilan shug'ullanish tashkil etadi. Deyarli barcha musobaqalar natijalari – maktablararo va universitetlararo – yagona milliy bazada joylashgan bo'lib, ularning asosida istiqbolli sportchilar tanlanadi, ular bilan keyinchalik tizimli ishlar boshlanadi.

G'oliblari mintaqaviy va milliy musobaqalarda, shuningdek, xalqaro o'smirlar o'yinlarida qatnashish huquqiga ega bo'lgan maktablar ichida va ular o'rtasida o'tkaziladigan turli xil sport fanlari bo'yicha musobaqalar tizimi takomillashtirilmoqda. Britaniyaliklar havaskor sport turlari va jismoniy faollik bilan buyuk Britaniyada 150,0 mingdan ortiq sport klublarida shug'ullanishadi. Olimpiya harakati Buyuk Britaniyaning sport hayotida alohida o'rin tutadi. Uning yagona umummilliy instituti – mamlakat hukumatidan mustaqil bo'lgan Britaniya Olimpiya assotsiatsiyasi mavjud. Moliyalashtirish homiylik mablag'lari, Olimpiya va Buyuk Britaniya terma jamoasi ramzlari bilan tovarlarni ishlab chiqarish uchun litsenziyalarni sotish va xayriya sifatida yig'ilgan mablag'lar hisobidan amalga oshiriladi. 2015 yilda Buyuk Britaniyada sportni rivojlantirish bo'yicha "faol millat uchun yangi strategiya" strategiyasi ishlab chiqildi va qabul qilindi, unda sport sohasini rivojlantirish sohasida jahon yetakchiligiga yo'naltirilgan yo'nalish aks ettirildi. Mamlakatda boshlang'ich maktab o'quvchilarining jismoniy faolligi dasturi (5 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar) mavjud bo'lib, u kundalik mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. O'rta maktablarda "jismoniy tarbiya hayotga tayyorgarlik sifatida" deb nomlangan dastur mavjud. Sport mashg'ulotlari sinfdan tashqari vaqtlarda – odatda hafta oxirida – jismoniy tarbiya o'qituvchisi rahbarligida o'tkaziladi. Maktablararo musobaqalar ham o'tkaziladi. Ushbu ish uchun javobgarlik Buyuk Britaniyaning davlat ta'lim kotibiyatiga bo'ysunadigan milliy maktab sport Kengashiga yuklatilgan.

2) Germaniya. Germaniya Olimpiya sport konfederatsiyasi Germaniyaning asosiy sport tashkiloti bo'lib, uning asoschilari sport federatsiyalari va ittifoqlari bo'lgan. Konfederatsiya mamlakatda sportni rivojlantirish va Olimpizm g'oyalarini ilgari surish uchun javobgardir, ommaviy sport bilan shug'ullanishni quyidagicha belgilaydi: - jinsidan qat'i nazar, turli yosh guruhlari aholisining keng qatlamlari shug'ullanadigan sport (sinonim – "xalq sporti"); - asosan professional bo'lmagan sport turlari (sinonim – "havaskor sport"). Germaniyada sportni rivojlantirish maqsadida mintaqaviy darajada bir qator dasturlar qabul qilindi, masalan, "Sport

va uning atrofida dunyo", "maktab sportini rivojlantirish dasturi", uni amalga oshirishda maktabda yuqori malakali yosh sportchilarni qo'llab-quvvatlash bilan bir qatorda erta bolalik davrida jismoniy faollikning to'g'ri darajasini ta'minlashga, barcha maktablarda kundalik hayotning davomiyligini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. harakat va sport orqali inklyuziya imkoniyatlari bilan bir qatorda.

Shu maqsadda "sport va harakatni rag'batlantiradigan maktab" kontseptsiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, u o'quv dasturida ko'zda tutilgan majburiy jismoniy tarbiya darslaridan tashqari barcha maktablarga turli xil o'yin va sport mashg'ulotlarini taklif qildi. Umumta'lim maktablari va sport federatsiyalari o'rtasida "maktabdan tashqari maktab sporti va erta bolalikni rivojlantirish doirasida harakat, o'yin va sport to'g'risida" bitim tuzildi, uning maqsadi-erlarning sport federatsiyalarini maktabdan tashqari sport ishlariga jalb qilish va maktab darajasida-mahalliy sport jamiyatlari; to'liq kunlik maktabda va bolalar bog'chalarida o'yinlar, harakatlar va sport mashg'ulotlari imkoniyatlarini kengaytirish; maktab o'quvchilarini turli sport turlari bilan tanishtirish; bolalarni sport bilan shug'ullanishga undash, bolalarni sport jamiyatlariga jalb qilish. Maktabning 1-sinflarida jismoniy tarbiya darslari har kuni o'tkaziladi, qolgan o'quvchilar uchun o'quv rejalari haftasiga 3 ta jismoniy tarbiya darslarini 45 daqiqa davomida taqdim etadi. Istaganlar qo'shimcha ravishda haftasiga 2 soat sport klublari bilan yaqin aloqada bo'lgan maktab sport bo'limlari va maktab ixtiyoriy sport jamiyatlarida ixtiyoriy ravishda qatnashishlari mumkin. Bu erda ko'plab talabalar o'qishga intilishadi. Klublarga a'zolik pullik, ammo arzon. Maktab musobaqalari ikkita dastur doirasida o'tkaziladi: - "Federal yoshlar o'yinlari" - faqat o'rta maktab o'quvchilari uchun ommaviy musobaqalar, ular yil uchun oldindan tuzilgan jadvalga muvofiq, shu jumladan mahalliy ta'til kunlarida o'tkaziladi. Musobaqa ishtirokchilarining yoshi bo'yicha bo'linishi yo'q; - "Yoshlar Olimpiada uchun mashq qilmoqdalar" - boshlang'ich maktab o'quvchilari uchun musobaqalar. 12 ta asosiy Olimpiya sport turlari bo'yicha shahar, tuman va yer darajalarida o'tkaziladi. Ushbu harakat Germaniya maktablari va sport klublari o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlaydigan ko'p bosqichli maktab sport musobaqalari tizimining asosiy yadrosiga aylandi. Ushbu musobaqalarni tashkil etish uchun diniy ishlar bo'yicha yer vazirliklari, ichki ishlar federal vazirligi, ushbu musobaqalar dasturiga kiritilgan sport turlari bo'yicha federatsiyalar va "Germaniya sportiga yordam" jamg'armasi javobgardir. Ushbu harakatda maktab jismoniy tarbiya o'qituvchilari faol ishtirok etadilar. Zamonaviy Germaniyadagi davlat sport siyosatining asosiy maqsadi ommaviy sport va sport dam olishni rivojlantirish, shu jumladan faol dam olish va dam olish orqali mamlakat aholisining maksimal sonini sport va jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga jalb

qilishdir. Ommaviy sportni targ'ib qilish uchun aholining motivatsiyasiga katta e'tibor beriladi, birinchi navbatda, turli xil farqlash belgilarini berish va sport bilan shug'ullanadigan fuqarolarning yutuqlariga oshkoralik berishda ifodalangan rag'batlantirishga e'tibor qaratiladi. Germaniya Federativ Respublikasida professional bo'lmagan sportchilar uchun 18 yoshdan oshganlar uchun davlat mukofotiga teng bo'lgan "nemis sport nishoni" uchun eng yuqori farqlash belgisi to'g'risidagi Nizom ishlab chiqilgan. Uni olish uchun to'rtta mezon baholanadi: chidamlilik, kuch, tezlik, muvofiqlashtirish. Quyidagi sport turlari bo'yicha alohida fanlarni tanlash mumkin: yengil atletika, velosport, suzish, snaryadlarda gimnastika mashqlari. Ko'rsatilgan natijalarga qarab siz uchta sinfdan birining sport nishonini olishingiz mumkin: "bronza", "kumush", "oltin". Bir necha yil ketma-ket standartlarning bajarilishi rag'batlantiriladi. Nishonni olish uchun majburiy mahorat suzish qobiliyatidir, bu standartlarni bajarish paytida tasdiqlanishi kerak. Nogironlar sport nishoniga da'vo qilishlari mumkin.

Ushbu toifadagi fuqarolar uchun tabaqalashtirilgan talablar belgilanadi. Germaniyada ommaviy sport bilan shug'ullanish uchun motivatsiyaning yana bir shakli-"mashq qiling" tashabbusi (Trimm-dich). Bu 1970 - yillarda mamlakat bo'ylab sog'lomlashtirish yo'llarini yaratish bo'yicha boshlangan kampaniyadan iborat bo'lib, ularga oddiy va ishonchli sport qurollari o'rnatilgan. Masalan, 3-4 kilometrlik yo'lda 15-20 ga yaqin snaryadlar joylashtirilishi mumkin-tortishish uchun to'siqlar, sakrash uchun Kenevir, yog'och nurlar, ustunlar va boshqalar, ular mashqlarni bajarish uchun tushuntirishlar bilan belgilar bilan jihozlangan. Sog'lomlashtirish yo'llari tegishli shaharlar, jamoalar va mahalliy sport tashkilotlari balansida. Ommaviy axborot vositalari Germaniyada ommaviy sportni ommalashtirishning eng muhim vositasi hisoblanadi. Musobaqalarning televizion ko'rsatuvlari, sport teleko'rsatuvlari aniq targ'ibot ta'siriga ega, shu jumladan. ommaviy sport bilan shug'ullanishga va sog'lom turmush tarzini olib borishga undaydigan yosh muhitda.

3) Frantsiya jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishning frantsuz modelini o'rganish 2024 yil Parijda (Frantsiya Respublikasi) bo'lib o'tgan XXXIII Olimpiada o'yinlari arafasida alohida qiziqish uyg'otmoqda. Sport faoliyatini boshqarishning barcha jabhalarida davlat tuzilmalarining yuqori ishtiroki Frantsiyani Evropaning aksariyat mamlakatlaridan ajratib turadi. Davlat sportni rivojlantirish uchun katta mablag ' ajratadi: yiliga o'rtacha 4,3 milliard evro, shundan 3,5 milliard evro. maktab va universitetlarda ishlaydigan mutaxassislarning ish haqi fondiga evro; hududiy mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari (kommunal va ularning birlashmalari) sportni rivojlantirish bilan bog'liq xarajatlarning taxminan 70,0

foizini oladi, bu taxminan 10,8 milliard evroni tashkil etadi. Frantsiyada sport sohasini moliyalashtirish sport vazirligi va unga bo'ysunuvchi tuzilmalar tomonidan birgalikda amalga oshiriladi; 15,7 million litsenziyalangan sportchilar, 2,0-3,0 million ko'ngillilar va 167,6 ming sport assotsiatsiyalari va federatsiyalarini birlashtirgan Sport harakati, Frantsiya Olimpiya va sport qo'mitalariga (CNOSF) birlashtirilgan.; hududiy mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari (joylarda sport siyosatini amalga oshirish uchun har yili 10,0 milliard yevrodan ortiq mablag' yuboradigan kommunalar va ularning birlashmalari); investorlar, reklama beruvchilar va homiylar vazifasini bajaradigan xususiy kompaniyalar tomonidan.

Shu bilan birga, sportni rivojlantirishning strategik yo'nalishi, uning Frantsiya sport kodeksi ko'rinishidagi huquqiy bazasi va jamoat manfaati davlat – Frantsiya sport vazirligi tomonidan belgilanadi. Sportni tashkil etishning frantsuz modelida Markaziy o'rinni sportni rivojlantirishning strategik yo'nalishini, uning Frantsiya sport kodeksi ko'rinishidagi huquqiy bazasini va jamoat foydasini belgilaydigan davlat egallaydi. Milliy sport siyosati quyidagi muammolarni hal qilishga qaratilgan: - aholining barcha guruhlarini maksimal darajada qamrab olgan holda ommaviy sportni rivojlantirish; - Sport kuchlari orasida Frantsiyaning etakchi mavqeini saqlab qolish uchun yuqori yutuqli sportni rivojlantirish; - salbiy hodisalarning oldini olish, sportchilarni himoya qilish, doping, zo'ravonlik, irqchilik va kamsitishning barcha shakllariga qarshi kurash; - sport sohasida kasbiy bandlikni kengaytirish va sport bilan bog'liq kasblarni qo'llab-quvvatlash. Frantsiya sport vazirligi xalqaro sport harakatida faol ishtirok etib, turli xalqaro tadbirlar va kampaniyalarni tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Sport vazirligi tarkibida Markaziy apparat, shuningdek, mamlakatning butun hududini qamrab oluvchi turli darajadagi bo'ysunuvchi hududiy bo'linmalar tarmog'i mavjud. Xususan, yoshlar va sport ishlari bo'yicha bosh Inspeksiyaning asosiy funksiyalariga Vazirlikning Markaziy va mintaqaviy tuzilmalari, shuningdek, idoraviy mansub davlat muassasalari faoliyatini nazorat qilish; sport sohasidagi davlat siyosati va dasturlarini baholashni amalga oshirish; vazirlik faoliyati bilan bog'liq turli masalalarni hal etishda maslahat, yordam va yordam ko'rsatish kiradi. Bundan tashqari, vazirlik tarkibida 116 ta sport federatsiyasi bilan yaqindan hamkorlik qilib, ularga Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ko'rish bilan bog'liq maxsus muammolarni hal qilishda moliyaviy yordam ko'rsatadigan va o'z vazifalarini mintaqaviy yoshlar, sport va ijtimoiy siyosat boshqarmalari (DRJSCS) tarmog'i orqali amalga oshiradigan sport ishlari boshqarmasi mavjud.) va departament ijtimoiy siyosat boshqarmalari (ddcs/DDCSPP), shuningdek to'g'ridan-to'g'ri

vazirlik tasarrufidagi muassasalar orqali: 17 ta o'quv-mashq markazlari (CREPS), uchta milliy sport maktabi (milliy suzib yurish va suv sporti maktabi (ENVSN), milliy tog ' sporti maktabi (ENSM) va Frantsiya minish instituti (IFCE), milliy sport instituti (INSEP), milliy sportni rivojlantirish markazi (CNDS), Milliy sport muzeyi. Vazirlik tasarrufidagi muassasalar tarkibiga 4 ta mintaqaviy o'quv-sport markazlarida (CREPS) joylashgan va aniq vazifalarni hal qiluvchi 4 ta sport markazi ham kiradi: 1) SEMC - "hamma uchun Sport"; 2) "nogironlar uchun Sport"; 3) "ochiq Sport"; 4) "Sport va sog'liq". Frantsiya sport vazirligining turli darajadagi hududiy organlari mamlakatning barcha mintaqalari va bo'limlarida davlatni ifodalaydi.

Qit'ada 13 ta boshqarma, dengizdan tashqaridagi hududlarda beshta boshqarma mavjud bo'lib, ular Vazirlikning sport ishlari boshqarmasiga to'liq hisobot beradi. Mintaqaviy idoralar quyidagi vazifalarni hal qiladi: sport sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirish; o'z mintaqasi hududida sport faoliyatini nazorat qilish; davlat tomonidan olib borilayotgan siyosat nuqtai nazaridan yuqori yutuqlar va professional sport sportini rivojlantirish; o'z mintaqasida sportni rivojlantirish tuzilishini ishlab chiqish. Frantsiya maktablarida jismoniy va sport ta'limi dasturlarining maqsadi maktab o'quvchilarining sog'lig'ini mustahkamlashga, shaxsning barkamol rivojlanishiga hissa qo'shadigan sport va jismoniy tarbiya sohasidagi turli xil tadbirlarni o'zlashtirishdir. Dasturlar birinchi navbatda tezlik, kuch, chidamlilik, harakatlarni muvofiqlashtirish, muvozanat, moslashuvchanlikni rivojlantirishni ta'minlaydi. Boshlang'ich maktabda darslarning minimal hajmi haftasiga 6 soatni tashkil qiladi. Bir qator maktablarda 7 soat yoki undan ko'proq darslarga mo'ljallangan dastur sinovdan o'tkazilmoqda. Frantsiya maktab sporti tuzilmasining asosiy tashkiliy birligi har bir maktabda mavjud bo'lgan sport assotsiatsiyasi hisoblanadi. Uni jismoniy tarbiya o'qituvchisi boshqaradi. Frantsuz mutaxassislarining fikriga ko'ra, bunday tizim jismoniy tarbiya va sportni majburiy o'qitish doirasida ishlarni yaxshiroq bajarishga imkon beradi. Maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanish darajasi va qiziqishlariga muvofiq sport musobaqalarida ishtirok etishlari ularga orttirilgan vosita ko'nikmalarini yaxshilashga imkon beradi. Sport assotsiatsiyasi maktab o'quvchilarini turli sport va madaniy tashkilotlar bilan faol aloqalarni o'rnatish orqali kattalar bilan mas'uliyat va hamkorlikka o'rgatadi. Maktab sporti bo'yicha chempionatlar uchta darajada o'tkaziladi: maktab (akademik), departament va milliy. Ular milliy maktab sport Ittifoqi, boshlang'ich ta'lim muassasalarining Sport Ittifoqi, erkin ta'limning asosiy sport Ittifoqi tomonidan tashkil etiladi.

4) Kanada. An'anaga ko'ra, Kanadaning sport siyosati sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va madaniy sport turlarini rivojlantirishga qaratilgan (100 ga yaqin sport turlari). Yuqori yutuqli sport va havaskor sportni rivojlantirish "Sport Canada" davlat agentligi tomonidan amalga oshiriladi, u 2015 yildan beri sport va nogironlar ishlari vazirligiga (Ministry departamenti of Sport and Persons with Disabilities) bo'ysunadi. Agentlik o'z bo'ysunishida 60 ga yaqin ixtisoslashtirilgan boshqaruv organlari (governing bodies) – milliy sport tashkilotlari/federatsiyalari (National Sport Federations) ishini moliyalashtiradi va ularning har biri o'ziga xos sport turlari uchun javobgardir (masalan, "Kanada basketboli "yoki" Kanada tennisi"), ish tartibini belgilaydi va viloyatlarni to'g'ridan-to'g'ri davlat tomonidan moliyalashtiradi. (uyushmalar) va mahalliy sport tashkilotlari (klublar, jamoalar, ligalar). Barcha sport turlarini (shu jumladan havaskorlarni) asosiy moliyalashtirish Federal hukumat tomonidan amalga oshiriladi. Mahalliy aholi va nogironlarning sportda ishtirok etishini moliyaviy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yordam dasturining elementi alohida e'tiborga loyiqdir. 1990 yildan 2017 yilgacha Kanada va AQSh hududida Shimoliy Amerikaning yetti mahalliy o'yinlari (North American Indigenous Games) o'tkazildi, ular multisport musobaqalari toifasiga kiradi (14 tur). Asosiy tuzilma mahalliy sport tashkilotlari (shahar ligalari, klublar va boshqalar). Darslar to'lanadi, har bir dars alohida-alohida yoki tashkilotga a'zolikni ro'yxatdan o'tkazish bilan ma'lum muddatga to'lanadi. Havaskor sport sohasida ommaviy tadbirlarni tayyorlash, tashkil etish va o'tkazish bo'yicha asosiy ishlar viloyat va mahalliy sport tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi. Federal organlar, qoida tariqasida, ushbu jarayon bilan bevosita bog'liq emas.

5) Xitoy. Hozirgi vaqtda Xitoyda sportni rivojlantirishni markazlashtirilgan boshqarishning "umumdavlat tizimi" mavjud bo'lib, u SSSRdan qabul qilingan.

Sportni rivojlantirish zamonaviy Xitoy davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Shu bilan birga, ommaviy sportni rivojlantirish va sport industriyasini qurish bo'yicha tizimli va faol faoliyat sport sohasidagi sa'y-harakatlarni saqlab qolish va oshirish uchun yuqori tayanch sifatida qaraladi. Bundan tashqari, Xitoyda jismoniy tarbiya va sport milliy iqtisodiyotning bir tarmog'i sifatida qaraladi, uning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 10,0 milliard dollardan oshadi yoki taxminan 1,0 foizni tashkil etadi (prognozlarga ko'ra, 2020 yilga kelib bu ko'rsatkich 1,5 foizni tashkil etadi). Xitoyda sportni rivojlantirishning eng yuqori boshqaruv organi vazirlik darajasidagi jismoniy tarbiya va sport Bosh davlat boshqarmasi (GGUFS) bo'lib, ikkita muhim funktsiyani – umumiy rahbarlik va nazoratni amalga oshiradi. Mahalliy darajada tegishli sanoat boshqaruv organlari ham faoliyat ko'rsatmoqda. GGUFS rahbari bir

vaqtning o'zida Xitoy Xalq Respublikasi Olimpiya qo'mitasining raisi hisoblanadi. Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish bo'yicha jamoat organlari-Xitoy Olimpiya qo'mitasi va milliy sport federatsiyalari sanoatni boshqarish davlat organining to'liq nazorati ostida ishlaydi va aslida xalqaro sport tashkilotlariga nisbatan faqat vakillik funktsiyalarini bajaradi. Olimpiya qo'mitasi tarkibida sport turlarini boshqarish markazlari tashkil etilgan bo'lib, ular muayyan sport yo'nalishlarini rivojlantirishni muvofiqlashtiradi va bevosita boshqaradi. Hozirgi bosqichda jismoniy tarbiya va sportni davlat tomonidan boshqarish tizimi sohaga ta'sir qilishning siyosiy, huquqiy va moliyaviy mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Siyosiy mexanizm "milliy sport tizimi" mafkurasiga asoslangan bo'lib, uning zamonaviy modifikatsiyasi jismoniy tarbiya va sportni ikki strategiya – Olimpizm va millat salomatligi bo'yicha izchil rivojlantirishni nazarda tutadi. Boshqaruvning huquqiy mexanizmi Qonunchilik va qonunosti hujjatlarini o'z ichiga oladi. Qonunchilik qismi (XXR Konstitutsiyasi va "jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" gi qonunning moddalari) faqat mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy isloh qilish sharoitida shakllana boshladi va yaqin kelajakda qayta ko'rib chiqilmaydi. Buning sababi shundaki, huquqiy mexanizm etakchi rol qonunosti hujjatlariga tegishli bo'lib qolmoqda. Mamlakatning milliy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish rejasiga muvofiq, "sport va sport sanoatini har tomonlama rivojlantirish" vazifalari doirasida Xitoy sportining eng yuqori yutuqlarining "kompleks kuchini" oshirish, jismoniy tarbiya infratuzilmasi qurilishini faollashtirish, ommaviy sport harakatini rivojlantirish, sog'lom turmush tarzi tarafdorlari sonining sezilarli darajada ko'payishi, ayniqsa yoshlar orasida. Qishloqda sportni rivojlantirish dasturlari amalga oshirilmoqda. Sport musobaqalarining tijorat tarkibiy qismiga, sport bilan bog'liq ko'ngilochar tadbirlarni tashkil etishga katta e'tibor qaratilmoqda, sport tovarlari bozori, shuningdek, sport infratuzilmasini ijaraga olish va ulardan foydalanish bilan bog'liq xizmatlar faol rivojlanmoqda. Sportni rivojlantirish rejasi va millatni sog'lomlashtirish rejasi mamlakatda ommaviy sportni rivojlantirishni jadallashtirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni nazarda tutadi. Barcha darajalarda ommaviy sport infratuzilmasini tashkiliy qurish bo'yicha tadbirlar belgilandi, qishloq joylarga alohida e'tibor qaratiladi. Xitoy sportini rivojlantirish tizimida uchta darajadan iborat milliy sport zaxirasini tayyorlash alohida o'rin tutadi: boshlang'ich, o'rta va yuqori. Hozirgi kunda Xitoyda 2200 dan ortiq sport o'quv yurtlari faoliyat ko'rsatmoqda. Yuqori darajadagi sport muassasalari – 300 dan ortiq sport maktablari va universitetlari – yosh sportchilarni tayyorlash va Xitoy xalq Respublikasining professional sport zaxirasini har tomonlama rivojlantirish uchun javobgardir. Ularda 100,0 mingga yaqin kishi tahsil oladi. O'rta

darajadagi ta'lim muassasalarining vazifasi – 1900 dan ortiq o'rta darajadagi sport maktablari, bolalar sport maktablari va sport maktablarining ayrim sport turlari bo'yicha – iqtidorli kadrlarni aniqlash va tanlash, aholining jismoniy tayyorgarligining umumiy darajasini har tomonlama oshirish, asosiy sport ko'nikmalarini o'rgatish va sportni yanada rivojlantirish uchun poydevor yaratish. Ularda 290,0 mingga yaqin kishi tahsil oladi. Quyi darajadagi o'quv yurtlarida (yosh sport klublari, sport seksiyalari) 6,0 millionga yaqin kishi tahsil oladi. Ularning vazifalari sportni ommalashtirish, aholi salomatligini mustahkamlash, bolalar o'rtasida sport iste'dodlarini aniqlash, bolalar va o'smirlar bilan ishlashdir. Xitoyning jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi sport maktablarining ish uslublarini o'zgartirishga olib keldi.

ADABIYOTLAR:

1. Riess S. The American sporting experience: a historical anthology of sport in America. N.Y.: Leisure Press, 2014.
2. "Quality physical education" Unesco 2015 Published by the UN educational scientific and cultural organization. Ms Nansy Mclenan and Mc Jannine Thompson.
3. Michael A. Leeds, Peter von Allmen The Economics of Sports. USA. 2015.
4. Пресняков М.В. Принцип свободы труда в профессиональном спорте // Трудовое право. 2015. № 8;
5. Turdaliyevich, A. F., & Pulatovna, A. B. (2020). Organization of Swimming Lessons in Preschool Institutions. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(07), 322-330.
6. Turdaliyevich, A. F. (2020). Center For Scientific And Methodological Support, Retraining And Advanced Training Of Specialists In Physical Culture And Sport Under The Ministry Of Physical Culture And Sports Of The Republic Of Uzbekistan. Journal of Social Science and Education Innovations, 2(2), 322-330.
7. Abdullaev, F. T. (2022). Theoretical and Practical Basis of Determining Fitness for Sports. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 121-128.
8. Farhod, A. (2022). Boksda mashg'ulotning tashkil etilishi va metodikasi asoslari: Abdullayev Farhod, O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi huzuridagi jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni ilmiy-metodik ta'minlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti. Образование

и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (3), 142-146.

9. Turdalievich, A. F. (2022). Youth Sports Development. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(5), 781-785.

10. Abdullayev, F. T. (2022). Olimpiya va paralimpiya o'yinlariga zamonaviy sport tayyorgarligining dolzarb muammolari. 2021 yilda o'tkazilgan XXXII yozgi Olimpiya va XVI Paralimpiya o'yinlari, 1(5), 4-6.

11. Abdullayev, F. T. (2022). Yosh bokschilarning musobaqa va mashg'ulot faoliyati xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning texnik taktik tayyorgarligi. *Monografiya*, 1(1), 100-155.

12. Абдуллаев, Ф.Т., Жуманов, О.С. (2020). Машгулот жангларида ва мусобақаларда ҳаракатларнинг қўлланилиш кўрсаткичларининг индивидуаллашувига таъсир қилувчи омиллар. 2020 йилда ўтказиладиган XXXII ёзги олимпия ва хvi паралимпия ўйинларига спортчиларни тайёрлашнинг долзарб муаммолари, 1(2), 171-173.

13. Абдуллаев, Ф.Т., Пардаев, Б.П. (2020). Ёш боксчиларда машгулот жанглари ва мусобақалардаги тайёргарлик ҳаракатларини такомиллаштириш. 2020 йилда ўтказиладиган XXXII ёзги олимпия ва XVI паралимпия ўйинларига спортчиларни тайёрлашнинг долзарб муаммолари, 1(1), 8-10.

14. Turdalievich, A. F., & Turdalievich, P. B. (2020). The Role of Public Sports and Health Measures in Strengthening Children's Bodies. *Academic Research in Educational Sciences*, (4), 9-14.

15. Abdullaeva, B. P. (2022). Use of Team Sports in Physical Education Activities in Preschool Educational Organizations in Our Country and Abroad. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 12, 116-120.

16. Abdullaeva, B. P. (2022). Analysis of the Level of Proficiency in the Elements of Playing Football by Children of Senior Preschool Age. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(4), 110-115.

17. Abdullayeva, B. P. (2022). Physical Education of Preschool Children Cultivate Qualities. *International Journal of Innovative Research in Science Engineering and Technology*, 11(3), 2212-2214.

18. Abdullaeva, B. P. (2021). Football as a means of Physical Education. *Current Research Journal of Pedagogics*, 2(08), 72-76.

19. Abdullaeva, B. P. (2021). Teaching a Child to Play Football from a Youth. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research*, 3(04), 147-151.
20. Абдуллаева, Б. П. (2021). Футбол в дошкольном возрасте: проблемы и решения. *Экономика и социум*, (8), 336-340.
21. Abdullayeva, B. P. (2021). Boshlang'ich futbol elementlari shartlari va vazifalarini klaster asosida o'rgatish. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 1), 18-22.
22. Abdullayeva, B. P. (2021). The Main Criteria Used in Teaching the Elements of Football in Preschool Education. *Экономика и социум*, (4-2), 854-859.